

B.P. 30 - Papeete - Tahiti
Polynésie Française
Tél. : (689) 42.76.04
Télex : 433 FP MALARDE

réf. n° :

Papeete, le 26 Décembre 1988

**SURVEILLANCE VIROLOGIQUE DE MOUSTIQUES VECTEURS DE LA DENGUE
ET D'ARBOVIROSES AUTRES QUE LA DENGUE (OCTOBRE 1984-AOUT 1988)**

E. Chungue, F. Rivière, Y. Séchan et F. Lardeux

(Laboratoire de Virologie et Unité d'Entomologie Médicale)

Il s'agit d'une action limitée à quelques stations pilotes des zones urbaine et sub-urbaine de Papeete. Cette surveillance est renforcée ponctuellement comme ce fut le cas en 1985 (flambée de dengue 4, Tahiti) et en Juin-Août 1988 (épidémie de dengue 2, Palau-Micronésie). La liste cumulative des collectes effectuées et testées depuis Octobre 1984 est portée en annexe de ce rapport.

Un total de 517 lots de moustiques adultes (3.202 Ae. aegypti et 3.393 Ae. polynesiensis) et de larves (2.415 larves d'Ae. aegypti et 148 larves d'Ae. polynesiensis) ont été broyés et inoculés à des cellules d'Ae. albopictus (clone C6/36).

Seul un lot de 10 Ae. aegypti collectés en Mai 1985 a été trouvé positif en dengue 4. Aucun autre flavivirus ni d'alphavirus n'a été isolé.

Dans le cadre des mesures de lutte contre la dengue 1 développées au cours de ce mois, l'Unité d'Entomologie a renforcé son programme de collecte. Leur analyse est en cours.

A N N E X E

Liste cumulative des collectes effectuées et testées depuis Octobre 1984

LIEU	MOIS	ANNEE	Aedes aegypti		Ae. polynesiensis	
			Adultes	Larves	Adultes	Larves
<u>Ile TAHITI</u>						
PAPEETE (Titioro)	10	1984	3			
	02	1985	143		48	
	06	1988	5			
PAPEETE (Zone portuaire)	03	1987		25		
	04	1987		119		
	05	1987		265		
PAPEETE (Taunoa)	06	1988	5			
PAPEETE (Faripiti)	06	1988	36			
PAPEETE	06	1988	8		4	
	07	1988	3		5	
FAAA (Zone aéroportuaire)	12	1984	34			
	10	1984	16			
	01	1985	12			
	02	1985	11		9	
	03	1985	65		4	
	04	1985	82		4	
	05	1985	77			
	06	1985	79		2	
	07	1985	23		2	
	09	1985	5			
	10	1985	15			
	11	1985	57		12	
	12	1985	8		1	
	01	1986	1		1	
	06	1986		68		
	08	1986		135		60
	09	1986		399		8
	11	1986	21	107		1
	12	1986	36	435	7	43
	02	1987	29	471	1	36
07	1987		15			
08	1987	8	30			
09	1987	5	343			
FAAA	06	1988	23		3	
PUNAAUIA (P.K. 7)	02	1985	140		1	
PUNAAUIA (Beach Comber)	03	1987	31		2	
	06	1987	4			

LIEU	MOIS	ANNEE	Aedes aegypti		Ae. polynesiensis	
			Adultes	Larves	Adultes	Larves
PUNAAUIA (Bel Air)	11	1986	13		1	
PUNAAUIA	06	1988	12		2	
PIRAE (Quartier Afarerii)	12	1985	9			
	01	1986	215			
	11	1986	21			
	12	1986	8			
	02	1987	64		2	
	03	1987	98		3	
	05	1987	1		1	
	07	1987	5			
	08	1987	14			
ARUE (Cité Cowan)	05	1985	106		1	
	11	1986	6			
	12	1986	6			
	02	1987	37			
	03	1987	22		1	
	06	1987	5			
	07	1987	4			
	08	1987	18			
PIRAE (Cité Grand)	11	1986	2			
	02	1987	20		1	
	03	1987	12		4	
	05	1987	6		2	
	06	1987	4			
	08	1987	11			
ARUE (Cité Smith)	05	1985	16			
PIRAE (Cité Taaone)	11	1986	70			
	12	1986	44			
	02	1987	9			
	03	1987	6			
	08	1987	12			
PIRAE	06	1988	26		4	
ARUE	06	1988	21		6	
	07	1988	28			
MAHINA (Villierme)	04	1986	58		1	
	02	1987	435		22	
	03	1987	21		15	
	05	1987	120		3	
	06	1987	187		10	
	07	1987	80		3	
	08	1987	112	3	30	
	06	1988	88			

LIEU	MOIS	ANNEE	Aedes aegypti		Ae. polynesiensis	
			Adultes	Larves	Adultes	Larves
MAHINA (Pointe Vénus)	06	1988	24			
MAHINA (Socrédo)	06	1988	3			
MAHINA (Pharmacie)	06	1988	10		10	
MAHINA (Saint-Paul)	06	1988			2	
MAHINA (Maison des Jeunes)	06	1988	2			
MAHINA	06	1988	59			
	07	1988	6			
TOAHOTU	01	1985			159	
PUEU	04	1985	60		56	
<u>Autres Iles*</u>						
RAIATEA	04	1985			53	
HUAHINE	04	1985	1		29	
RANGIROA (Motu des Oiseaux)	11	1985			366	
RANGIROA (Motu RGA)	06	1986			700	
RANGIROA	06	1986			500	
MARQUISES (Hane)	12	1985			650	
MARQUISES (Vaipare)	12	1985			650	
TOTAL			3202	2415	3393	148

* Collectes réalisées au cours des missions de l'Unité d'Entomologie